

ІСТОРІЯ ЦЕРКВИ

О.С. Кузьмук

кандидат історичних наук,
молодший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

МЕЖИГІРСЬКИЙ МОНАСТІР У XVI ст.

Точна дата заснування Межигірського Спасо-Преображенського монастиря залишається невідомою. В краєзнавчій літературі побутує теза про заснування обителі грецькими ченцями на чолі з митрополитом Михаїлом у 988 р. або князем Андрієм Боголюбським у 1164 р. Ці дані взяті з монастирської “благочестивої легенди” початку XVII ст., і ще у другій половині XIX ст. піддавалися сумніву такими дослідниками Києва як М. Закревський та М. Петров [6, 120-121]. Наприклад, переказ про заснування обителі легендарним митрополитом Михаїлом побутував і у Михайлівському Золотоверхому монастирі [9, 5-6]. Остаточну крапку можуть поставити лише археологічні дослідження території колишнього монастиря (територія закрита з 30-х рр. XX ст. для влаштування урядових дач). Ця закритість сприяє поширенню легенди про закопану на цій території бібліотеку Ярослава Мудрого, яка побутує серед журналістів та патріотично налаштованих краєзнавців кілька десятків років.

Межигірський монастир розташовувався північніше Вишгорода у мальовничій місцевості. Зараз територія прилягає до с. Нових Петрівців Вишгородського району Київської області, обгороджена високим парканом і охороняється.

Реальна історія Межигірського монастиря починається з XVI ст. Відомостей про цей період існування обителі вкрай мало. Кілька заміток є на полях Євангелія (збереглося досьогодні), яке у 1500 р. надав случький князь Юрій: “в лѣта ѿ(т) со(з)даніа мирѣ зї [7008] инѣдікта ҃ [3]. ѿ(т) народженіа г҃а наше(го) іс ха ѿ.ф. [1500] м(с)ца ге(н)вара кс [26]. дїа

сїе сїое еу(г)лїе надана ѿ(т) велико(го) кнїза случько(го) юреа до масты(р)а межїго(р)ко(го) до престола сїо мїколы на а(н)дрїа(н) игуме(н) манастыря межїго(р)ско(го) обачї(в)ши велико по(п)сова(н)е ѿ(т) мыше(н) старому еу(г)лїю ко(т)рое бы(ло) еу(н)лїе надано ѿ(т) кнїза юрья случько(го), каза(в) єсми переписа(т) с то(го) еу(г)лїа да(н) оу сїе еу(г)лїе пїа а(н)дрєаво положово зо чинь вшьгоро(д)ское две кадї меду и з'онь петро(в)ское две кадї, с то(в)стого леса ка(д) меду, с орано(го) па(т) ведере(ц) медѣ с козаровї(ч) па(т) ведере(ц) меду с варє(м)ла чотърє веде(р)ці медѣ” [3, 18зв.; 11, 10]. Отже, в обителі з кінця XV ст. вже існував принаймні один

храм, освячений на честь св. Миколая, а в перші десятиліття XVI ст. монастирська братія отримувала медову данину з с. Вишгорода, Петровського, Товстого лісу, Ораного і Варемлі. Про існування Межигірської обители на початку XVI ст. свідчать поминальні записи ігуменів у поменнику 1625 р. [7; 12]: перед **Мисаїлом** згадуються **Ніфонтій (Воніфатій), Автоном, Сильвестр** [4, 36, 20].

У березні 1523 р. король Сигізмунд I надав ігумену **Мисаїлу Щербині** привілей на “манастыръ, прозываемый Межигорскій, зложено святого Спаса и придѣлы до него належачіе Святого Николы и Святыхъ Апостоль Петра и Павла”. В документі зазначалося, що обитель “на сей часъ впуск- лежить”. Монастир повинен держати землю “по давному”, звільнявся від повинностей. Київським воєводі і митрополиту заборонялося втручатися у справи монастиря “бо мы беремъ то на насъ, Господаря”. Згідно з привілеєм, монастир вважався новозаснованим, а відновленим. У монастирі вже існував великий храм і були традиційно використовувані земельні угіддя: кордони володінь окреслені у королівському привілеї. В документі також йдеться про особливу опіку над обителлю з боку короля: звільнення з-під юрисдикції київських світських і духовних можновладців. Відтоді монастир перебуває у віданні Київського замку [2, 460].

Наступна звістка про Межигір'я відноситься до 1546 р.: за ігуменства **Андріана** Євангеліє, подароване случьким князем Юрієм, було переписане коштом шляхтича Андрія Полоза: “в лѣто зѣд [7054] м(с)ца мр(с)та ѿ [8] дна и(н)ди(к)та дѣго [4] положї(л) есми сие сѣо еу(г)ліе межиго(р)ско(м) на престоле стѣго миколы ра(б) бѣи пѣъ андре(и) поло(з), хто бы ме(л) в сие еу(г)ліе взати из манастиря сѣго, то(и) ро(з)суди(т)са на то(м) свете” [3, 3-бзв.; 11, 10-11].

До середини XVI ст. за ігумена **Онуфрія** Межигірський монастир розбудовується: “В лѣто ѿ(т) наро(ж)ниа Сѣа Бѣего Іс Хѣ афне [1555]. Сталоса Сове(р)шение храмѣ Гѣна в Межиго(р)ско(м) Монастыри престо(л) великий Прѣобра(ж)ниа, Га нѣе(го) Іса Хѣ, и сѣго Чю(до)тво(р)ца Николы и сѣы(х) ве(р)ховны(х) ап(ѿ)лль Петра и Павла:” [3, 1зв.; 11, 11]. Можна припустити, що ці храми протягом XVI–XVIII ст., незважаючи на пізніші реконструкції і перебудови, окреслили своє функціональне призначення: найбільший головний Преображенський собор розміщувався у центрі монастирської території, Миколаївська церква була трапезною, а Петропавлівська – надбрамною. Треба думати, що в цей час були побудовані чернечі келії, господарські будівлі та огорожа довкола монастиря. Всі будівлі були з дерева, кам'яне будівництво в Межигір'ї розпочнеться в кінці XVII ст. Площа обители за нашими підрахунками могла скласти близько 3 га.

У вересні 1555 р. Миколаївська церква була освячена київським митрополитом Макарієм: “Осѣиса ѿлта(р) великаго Бѣ и Сѣа нѣего Іс Ха во има сѣго а(р)хіереа чюдотво(р)ца Николаа Прѣщенны(м) митрополито(м) Кіевски(м) и всеа Рѣси Макариемъ, и при велко(м) к(р) Жикгимо(н)тѣ Авгѣстѣ в лѣто зѣч [7063] крѣ(г) слѣнѣ ѿ [8] лѣнѣ еї [15], мѣа Сѣ(п) еї [15] дна на днѣ сѣго мѣнка Никиты за Игѣмена Оуноѣреа” [3, 1зв.; 11, 11].

Після Люблінської унії 1569 р. польські королі стали надавати Межигірський монастир у володіння писарям коронної канцелярії руських справ. 1 вересня 1571 р. і 10 травня 1572 р. Межигір'я і Вишгородське городище було надане у пожиттєве володіння королівському писарю Євтику Васильовичу Висоцькому. Після його смерті, 12 липня 1580 р., монастир отримав у доживотне володіння Яким Висоцький (володів приблизно до 1595 р.) [8, 139, 146-147].

Про господарство Межигірського монастиря у XVI ст. відомо мало. Земельні угіддя розміщувалися довкола обителі, їхні межі були окреслені в привілеї **Мисаїлу Щербині**, і згодом неодноразово підтверджувалися польськими королями, українськими гетьманами і російськими царями. Місцевість була лісиста, заболочена, з великою кількістю озер. В описі Київського замку 1552 р. зазначається, що мешканці замкового с. Петрівців Опанас Семибокович і Гаврило Малишкович дають на Межигір'я відповідно чотири і два відерця меду [10, 118]. У привілеї 1571 р. згадуються млин біля монастиря, пасіки, медові данини, боброві гони, рибні лови, виноградник і сади [2, 463]. В останні десятиліття XVI ст. межигірські земельні угіддя стають об'єктом зазіхань з боку місцевої шляхти, посполитих з довколишніх сіл і київських міщан. Результатом скарг ігумена **Онуфрія** стала низка королівських привілеїв і листів. У 1577 і 1580 рр. Стефан Баторій видав Межигір'ю привілеї на безмитний проїзд суходолом і через Дніпро [5, 33-33зв.].

У 1578 р. король писав до Чорнобильського старости Філона Кміти щодо скарги **Онуфрія** про невідачу медової данини з с. Товстого лісу і Сидорівщини за шість років. У 1580 р. Стефан Баторій писав до київських міщан про незаборону Межигірському монастирю робити канун (ситити і продавати мед) тричі на рік. В тому ж році король наказав київському ротмістру Касперу Стружчинського захищати монастир від міщанських кривд [1, 37].

У 1580 р. ігумен **Онуфрій** скаржився київському воєводі князю Костянтину Острозькому на утиски з боку підвоеводи Матеуша Юрійовича Воронецького [5, 22зв.]. Регулярними були невіплати мешканцями с. Вишгорода і Петрівців медової данини, вилов ними риби у монастирських озерах, вирубування лісу. Князь Костянтин Острозький навіть видав у 1585 р. "охорону" монастирським ґрунтам, лісам, озерам і винограднику від петрівчан, вишгородців і киян [5, 34 зв.].

У 1589 і 1592 рр. київський міщанин Ярмола Опалиха захопив монастирську ниву і озера Заподь і Божатин [5, 34-35зв.]. Вірогідно, що напад у 1592 р. на Межигірський монастир козаків-повстанців на чолі з писарем Іваном Гренковичем, побиття ігумена **Іосифа Бобровича-Коптя** і "пошарпаня" королівських грамот на земельні угіддя був інспірований місцевими мешканцями с. Вишгорода, Петрівців і Стрижева.

В кінці XVI ст. князь Костянтин Острозький проявляє інтерес до Межигірського монастиря: видає охоронні листи, за його наказами починають уточнювати межі земельних угідь, і зрештою ставить "своїх" ігуменів: **Іосифа Герасимовича** у 1595 р., а потім **Афанасія Московитянина** у 1599 р. Князь видав обом листи на ігуменство, хоча їхні попередники от-

римували такі документи тільки від короля [5, 39-39зв.]. Варто відзначити, що Костянтин Острозький був “патроном” ігумена київського Кирилівського монастиря Василя Красовського та Печерського архімандрита Єлисея Плетенецького. Така “кадрова” політика і особиста підтримка князя сприяла піднесенню чернечого життя у Києві, і в подальшому вплинули на перебіг православно-унійного протистояння у місті.

Протягом XVI ст. Межигірський монастир не відігравав значної ролі у церковному житті Києва. Лише з приходом настоятеля **Афанасія** у житті обителі розпочинається новий етап, пов’язаний з будівництвом і оновленням храмів, примноженням земельних угідь і багатства Межигір’я.

МЕЖИГІРСЬКІ ІГУМЕНИ XVI ст.

[2, 893; 11, 10; 3, 1зв.-18зв.; 4, 1-20; 5, 22зв.-35зв.]

Ніфонтій (Воніфатій)	кінець XV – початок XVI ст.
Автоном	початок XVI ст.
Сильвестр	початок XVI ст.
Мисаїл Щербина	1523 р.
Андріан	1546 р.
Онуфрій	1555–1580 рр.
Іосиф Бобрович-Копоть	1580–1593 рр.
Іосиф Герасимович	1595–1598 рр.
Афанасій Московитянин	25 січня 1599 – 7 травня 1612 рр.

Примітки

1. Герасименко Н. Історія Межигір’я. – К., 2005.
2. Закревський М. Описание Киева. – М., 1868. – Т. 2.
3. ІР НБУВ. – Ф. 312. – Спр. 28(7) П.
4. Там само. – Спр. 375/374с.
5. Там само. – Ф. І. – Спр. 2442.
6. Кондратенко Даниїл, *свящ.* До питання про час заснування Києво-Межигірського монастиря // Науковий збірник, присвячений 900-літтю Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря. Матеріали наук.-практ. конф. “Михайлівський Золотоверхий монастир: історія крізь століття”. – К., 2008. – С. 120-127.
7. Кузьмук О.С. Поменник Межигірського монастиря: спроба системного аналізу // Просемінарії: Медієвістика. Історія Церкви, науки і культури / Ред. В. Ульяновський. – К., 2000. – Вип. 4. – С. 80-100.
8. Кулаковський П. Канцелярія Руської (Волинської) Метрики 1569–1673 рр. Студія з історії українського регіоналізму в Речі Посполитій. – Острог; Львів, 2002.
9. Литвин І. Особливості та основні етапи розвитку Михайлівського Золотоверхого монастиря (XI – перша чверть XVII ст.) // КС. – 2006. – № 6. – С. 3-13.
10. Описание Киевского замка. 1552 года, Февраль–Март // АЮЗР. – К., 1886. – Ч. 7. – Т. 1. Акты о заселении Юго-Западной России (1386–1700 гг.) / Под ред. В.Б. Антоновича; введение М.Ф. Владимирского-Буданова.
11. Петров Н.И. Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве. – М., 1904. – Вып. 3.
12. Петров Н.И. О двух древних помянниках упраздненного Киево-Межигорского монастыря // КЕВ. – 1884. – № 6. – С. 261-270; № 7. – С. 303-312.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Акты ЮЗР	– Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУЦВК	– Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет
ВПЦР	– Всеукраїнська Православна церковна рада
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДААРК	– Державний архів Автономної Республіки Крим
ДАЖО	– Державний архів Житомирської області
ДАКО	– Державний архів Київської області
ДАПО	– Державний архів Полтавської області
ДАРО	– Державний архів Рівненської області
ДАТО	– Державний архів Тернопільської області
ДАЧО	– Державний архів Черкаської області
ДАЧрнО	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАНУ	– Науковий архів Інституту археології НАН України
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора летописца

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК

ББК 86.37-3
УДК 27-9(05)„550.1”
Б79

Рекомендовано до друку Вченою радою НКШКЗ
Протокол № 4 від 27.11.2008 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-720-6

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2009
© Автори статей, 2009

Наукове видання

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

Відповідальний редактор
К. Крайній

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет, верстка
Л. Єгорової

Дизайн обкладинки
Л. Демірської

Наша адреса:

01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 254-52-65
E-mail: bolhovitinov@ukr.net

Підписано до друку 23.04.2009 р. Формат 70x108/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 26,6. Об.-вид. арк. 25,2.
Наклад 300 прим. Зам. 9-255

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

Б79 Болховітіновський щорічник 2008 / Відповід. ред. К. Крайній; наук.
ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, “Фенікс”, 2009. – 304 с.
ISBN 978-966-651-720-6

Перший випуск “Болховітіновського щорічника” містить праці з історії Церкви в Україні XVI–XX ст. переважно джерелознавчого та історіографічного характеру, історико-правові студії, матеріали круглого столу, присвяченого публікації джерел, раніше неопубліковану роботу академіка В.П. Бузескула та своєрідну передісторію створення збірника, викладену в бібліографічному покажчику до матеріалів конференції “Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії”.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією Церкви в Україні.

**ББК 86.37-3
УДК 27-9(05),,550.1”**

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ

Віра і любов — це прохання Ксеноді

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ
ЩОРІЧНИК

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ЗМІСТ

I. ARTICULA

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

<p><i>Д.П. Куштан, О.А. Пашковський</i> Православні сюжети у народному мистецтві XVI–XVIII ст. (на прикладі пічних кахлів)</p>	9
<p><i>В.В. Ластовський</i> “Помяник” Золотоніського монастиря як історична пам’ятка і джерело з історії України</p>	14
<p><i>О.Б. Прокоп’юк</i> Журнали реєстрації засідань духовних консисторій у XVIII ст.: структура, склад, інформаційний потенціал</p>	18
<p><i>О.О. Романова</i> Контроль за дитячою сповіддю та визначення віку парафіян (за матеріалами сповідних розписів Київської митрополії XVIII ст.)</p>	22
<p><i>К.О. Тургенєв</i> Історіографічні питання дослідження системи духовної освіти у Південній Україні 1734–1861 рр.</p>	27
<p><i>О.С. Гейда</i> Принципи облаштування церковних архівів (на матеріалах Чернігівської єпархії)</p>	30
<p><i>І.М. Петренко</i> Причини розлучень подружжя православних українців у другій половині XVIII ст. (на матеріалах фонду Пирятинського духовного правління)</p>	33
<p><i>Л.В. Губицький</i> Французько-російська війна 1812 р. та кріпаки Київської губернії (за матеріалами ЦДІАК України)</p>	36
<p><i>В.М. Парацій</i> Почаївська Свято-Успенська лавра та доля її історико-культурної спадщини: джерелознавчий спектр аналізу (постановка проблеми)</p>	40
<p><i>Н.І. Гуля</i> Введення у дію в Київській губернії першої уставної грамоти (за матеріалами “Киевских епархиальных ведомостей”)</p>	47
<p><i>О.О. Крайня</i> Публікація найраніших документів з історії Вознесенського Флорівського монастиря в XIX ст.</p>	53
<p><i>О.Ф. Цвіркун</i> Політика православної церкви на Холмщині та Підляшші другої половини XIX ст. в оцінці російської преси</p>	63
<p><i>С.М. Мищук</i> Історики церкви – дослідники рукописно-книжкової спадщини України: друга половина XIX – початок XX ст.</p>	66
<p><i>С.О. Шамара</i> Конфесійний і гендерний розподіл сільського духовенства Наддніпрянських губерній у світлі перепису 1897 р.</p>	70

<i>О.М. Ігнатуша</i> Павло Мазюкевич як будівничий Української Церкви	74
<i>О.П. Тригуб</i> Історія РПЦ в Україні 20–30-х рр. XX ст. у фондах особового походження	78
<i>А.І. Макарська</i> Проблеми дослідження історії православних монастирів України у 20–30-х рр. XX ст.: історіографія та джерельна база	81
<i>Norbert Morawiec</i> Unia Brzeska w historiografii polskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego	83
<i>О.Г. Єфремова, І.М. Преловська</i> Документи про становище Православної Церкви у 1941–1944 рр. (огляд документів з фонду № 4398 “Командуючий поліцією безпеки та СБ в м. Києві”, який зберігається в ЦДАВО України)	88
<i>В.М. Ковальчук</i> Документи українських архівних фондів з історії ОУН і УПА як допоміжне джерело з вивчення релігійної ситуації на Волині у роки Другої світової війни	94
<i>А.І. Смирнов</i> Православна Церква в Україні періоду Другої світової війни у дослідженнях Івана Власовського	98
<i>М.І. Михайлуца</i> Проблеми православ'я на Півдні України в період Другої світової війни у дослідженнях останніх років	103

ІСТОРИЯ ЦЕРКВИ

<i>О.С. Кузьмук</i> Межигірський монастир у XVI ст.	107
<i>Л.М. Зенкова</i> Храми й церкви Полтави періоду Гетьманщини	111
<i>О.Є. Борисенко</i> Образ Іоанна Богослова в іконографії (за матеріалами фондової колекції Національного заповідника “Хортиця”)	115
<i>І.М. Романюк</i> Зміни у релігійному житті Вінниччини в 1919–1927 рр.	119
<i>И.В. Александров</i> История Кипяченского монастыря	122
<i>В.А. Радзиевский</i> Православная гомеопатия в исторической ретроспективе	127

ПРАВО І ЦЕРКВА

<i>О.І. Маложон</i> Українське церковне право середини XV – кінця XVI ст.	132
<i>І.А. Бальжик</i> “Симфонія влад” у російській та українській суспільній думці XVI–XVII ст.	135
<i>Н.В. Єфремова</i> Право на свободу віросповідання та його відображення у законодавстві Речі Посполитої у другій половині XVI – середині XVII ст.	140

<i>О.С. Любанська</i> Релігійна приналежність селян Північного Приазов'я (кінець XVIII–XIX ст.)	145
<i>О.Ф. Тарасенко</i> До історії церковно-юридичних практик у Чернігівській єпархії наприкінці XVIII – на початку XIX ст.: призначення парафіяльних священників	150
<i>Н.М. Крестовська</i> Правовий статус дитини у християнських релігійно-правових доктринах	154
<i>О.Л. Львова</i> Право на життя очима церкви та держави	157
<i>І.В. Міма</i> Визначення релігійних норм як прояву правової традиції правової системи України	161

КРУГЛИЙ СТІЛ "ПУБЛІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"

<i>Н.О. Сінкевич</i> До проблеми публікації латиничних джерел з історії України XVI–XVIII ст.	166
<i>І.М. Преловська</i> Сучасні джерелознавчі проблеми дослідження історії Православної Церкви в Україні в міжвоєнний період XX ст.	171

II. AD FONTES

<i>А.М. Чередниченко</i> Неопублікована стаття В.П. Бузескула	186
<i>Бузескул В.П.</i> Виучування історії Близького Сходу в Росії	201
Література	265
Іменний покажчик	285
Скорочення	290

III. MISCELLANEA

“Православ'я – наука – суспільство” у 2003–2008 рр.: бібліографічний покажчик	291
Список скорочень	303